

POMOL PARTIYA TUZISH

E'zoza Davlatova Jahongir qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Shahrisabz filali magistranti,

ejahangirovna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14768957>

Annotatsiya: Pomol partiya ishlab chiqarish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning asosiy vazifasi donning optimal sifat ko'rsatkichlari asosida qayta ishlashni tashkil etish va samarali faoliyat bilan ta'minlashdan iborat. Pomol partiya ishlab chiqarish unumdorligini oshirish va sifatli un ishlab chiqarishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu mavzu donlarni samarali qayta ishlashni tashkil etishda foydalaniladigan metodik yondashuvlarni mukammallashtirishga xizmat qiladi.

Tegirmonga keladigan donning texnologik ko'rsatkichlari turi, navi, yetishtirilgan joyning iqlimi hamda tuproq sharoitlari bilan tavsiflanadi. Don partiyalarining sifati ularga qayta ishlov berishning unumdorligini sezilarli darajada pasaytiradi hamda shu bilan birgalikda murakkablashtiradi. Texnologik sistemaning ishlashini takroran tashkil etishni talab qiladi va turli xil sifat ko'rsatkichlarga ega bo'lgan un ishlab chiqarishiga olib keladi.

Shuning uchun zavodni 10-15 kun davomida har doim bir xil, tartibli ish bilan ta'minlovchi «pomol» partiyalari tuziladi.

Buning uchun eng muhim tayyorlov jarayonini to'g'ri hamda barqarorlik bilan donlardan samarali foydalanishga olib keladi.

«Pomol» partiyalari tarkibini hisoblash navlarning % miqdori, komponentlarning massalari, «pomol» partiyasining sifat ko'rsatkichi zavodlarning ishlab chiqarish unumdorligidan, maydalash darajasidan, donning va mahsulotning sifatidan kelib chiqqan holda tuziladi. «Pomol» partiyalari turli xil tipli, turli mintaqa yoki iqlim sharoitida yetishtirilgan, yangi hamda eski ko'rsatkichli quyi va me'yoriy sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lgan donlarni aralashtirish orqali tuziladi. Komponentlar shunday tanlanishi lozimki, bunda dondan un olishning va unning chiqish xususiyatlarining yuqori bo'lishini ta'minlash kerak.

Donlarning ushbu ko'rsatkichlari: donning shaffofligi, kleykovinasi, kul moddasi miqdori, namligi va ifloslanganlik darajasini hisobga olgan holda aralashtiriladi.

Turli xil namlikka ega bo'lgan donlarni aralashtirilishda namliklar farqi 1,5% dan oshmasligi lozim.

Yuqori va past kuldorlikka ega bo'lgan donlar aralashtirilganda hosil bo'lgan aralashamaning kul moddasi 1,97% dan oshmasligi lozim. «Pomol» partiyalarining o'rtacha shaffofligi 50-60% bo'lishini hisobga olgan holda, shaffoflikka ega bo'lgan donlar aralashtiriladi. Eng asosiy e'tiborni «pomol» partiyasiga zarur bo'lgan miqdor va sifatga ega bo'lgan kleykovinani ta'minlab berishga qaratish kerak bo'ladi, chunki ishlab chiqarilayotgan un ayni shu xususiyati orqali tavsiflanadi. Navli un tarkibidagi kleykovina miqdori 25% dan kam bo'lmasligi, sifati esa II-sinfdan past bo'lmasligi; shu bilan birgalikda chiqindilar miqdori 2% dan oshmasligi, donli chiqindilar 5% dan oshmasligi lozim.«Pomol» partiyalari tarkibini hisoblashning bir necha xil usullari mavjud. «Pomol» partiyasidagi don aralashmasiga qo'yiladigan sifat me'yorlarning o'rtacha sifat ko'rsatkichlariga mosligi va natijaning to'g'riligi tekshiriladi.

Sifat ko'rsatkichining o'rtacha qiymati ushbu formula orqali aniqlanadi:

$$\bar{x} = \frac{m_1 * x_1 + m_2 * x_2 + \dots m_n * x_n}{\sum_1^n m}$$

bu yerda: $x_1, x_2, \dots x_p$ – aralashmadagi komponentlari ko'rsatkichlarining aniq qiymati, %

$m_1, m_2, \dots m_n$ aralashmadagi komponentlarning nisbatlari, % yoki har bir komponentning massasi, kg:

$\sum_1^n m$ - «pomol partiya»sining massasi, kg yoki 100% ko'rsatkichda ifodalanadi

Shu bilan bir qatorda saralashni to'g'riligini tekshirish laboratoriya uskunasi asosan, bug'doyni tekshirgan holda dondan un chiqishini va unning sifatini aniqlash lozim.

«Pomol partiya»si tuzish.

Hisoblashni quyidagi usullari bor: tenglamani yechish, teskari proporsiya usuli, grafikli (chizma) qurish, EHM orqali hisoblash.

Tenglamani yechish usuli. «Pomol» partiyasi tarkibini hisoblashda tenglamalardan foydalanish mumkin, asosan noma'lumlar sifatida saralanuvchi har bir komponentning foizlardagi ulushi yoki og'irligi belgilanadi. Tenglamalar sistemasi ushbu ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\begin{cases} M = m_1 + m_2 + \dots m_n \\ Mx = m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots m_n x_n \end{cases}$$

Agar «pomol» partiya ikki komponentdan iborat bo'lsa, u holda sistema

yechimi ushbu ko'rinishda bo'ladi:

$$m_1 = \frac{M \left(\bar{x} - x_2 \right)}{x_1 - x_2};$$

$$m_2 = M - m_1$$

Agar 3 komponentli bo'lsa, ikkitasining massaviy tenglamalarini ishlash bilan masalaning yechimi topiladi:

$$m_1 = \frac{M \left(\Delta x_2 + \Delta x_3 \right)}{\sum \Delta x}; m_2 = \frac{M \Delta x_2}{\sum \Delta x}; m_3 = M - (m_1 + m_2)$$

bu yerda M-don «pomol» partiyasining og'irligi;

$$\Delta x_1 = \left(\bar{x} - x_1 \right);$$

$$\sum \Delta x = 2\Delta x_2 + \Delta x_2 + \Delta x_3$$

Murakkab «pomol» partiyalarini tuzishda asosiy hisob o'zgarmaydi. Don aralashmasi tarkibida 4 hamda 5-komponentlarning miqdori kam bo'lgani uchun (10%gacha), ular natijaviy ko'rsatkichlarga ta'sir ko'rsatmaydi.

Masalan. O'rtacha shaffofligi 55% bug'doydan navli un olish uchun ikki komponentdan birinchisining o'rtacha shaffofligi 71% va ikkinchisining shaffofligi 43%, ularning kleykovinalari 27% va 24% bo'lgan don partiyasidan massasi 1000 t (100%) ga teng bo'lgan «pomol» partiyasi tuzish talab qilinadi. Bunda

$$m_1 = \frac{100 * (55 - 43)}{71 - 43} = 42,86; \%$$

$$m_2 = 100 - 42,86 = 57,14\%$$

$\bar{m}_1 \approx 43\%$, $\bar{m}_2 \approx 57\%$, deb qabul qilamiz, har bir berilgan komponentning massasi $m'_1=430$ t, $m'_2=570$ t. ni tashkil etadi. Shaffoflikning o'rtacha qiymatini S va kleykovina qiymatini K (%) belgilab, so'ngra natijani to'g'riligini aniqlanadi:

$$C = \frac{43 * 71 + 57 * 43}{100} = 55 \%$$

$$K = \frac{43 * 27 + 57 * 24}{100} = 25,3\%$$

Xulosa.

Donlarni aralashtirish va sifat ko'rsatkichlarini muvozanatlash texnologiyalari yuqori sifatli un ishlab chiqarishga zamin yaratadi. Namlik, kleykovina, shaffoflik va kul miqdori kabi texnologik parametrlarning aniq hisob-kitob qilinishi pomol partiyalarini samarali tashkil etishni ta'minlaydi. Pomol partiya turli xil sifatga ega donlarni aralashtirish orqali texnologik tizimdagi murakkabliklarni kamaytiradi. Pomol partiyalarning tarkibini hisoblashda matematik usullar va laboratoriya tekshiruvlari yordamida sifatni doimiy nazorat qilish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Юрин, В. А. "Технология хранения и переработки зерна" – Москва Москва, 2014
2. Дмитриев, А. Н. "Автоматизация технологических процессов в мукомольной промышленности", Москва, 2016.
3. GOST 9353-2016 – Bug'doy. Texnik talablar. Bug'doyning sifati va texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha davlat standarti.
4. Аксенов, Н. В. "Влияние помольных партий на качество муки" – Журнал "Технология продовольствия", №4, 2018.

